

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA KOMPLAENS NAZORAT VA UNI TASHKIL ETISH ZARURIYATI

Xodiyeva Zuhra Anvarovna

O'zmilliybank aksiyadorlik tijorat banki

Qashqadaryo viloyat bosh boshqarmasi

Jismoniy shaxslarning kredit qarzdorliklarini

Undirish sho'basini bo'yicha menejeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10722037>

Annotatsiya: Mazkur tezisda muallif tomonidan mamlakatimiz moliya bozorida, hususan tijorat banklari faoliyatida komplaens nazorat tizimini tashkil etish, korrupsiyaga qarshi kurashishning zaruriyati, ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Komplaens nazorat, tekshiruv, huquq, qonun, korrupsiya.

Ma'lumki, O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridanoq o'z oldiga demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi ma'ruzasida "Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurashish, ularga yo'l qo'ymaslik, jinoyatga jazo, albatta, muqarrar ekani to'g'risidagi qonun talablarini amalda ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rishimiz zarur".

Hozirda, korrupsiyaga qarshi kurash xalqaro miqyosdagi kabi respublikamizda ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi muvaffaqiyatli kurash tizimini barpo etishda keng ko'lamli xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini o'rganish, unga tanqidiy yondoshgan holda milliy qonunchilik va amaliyotga tatbiq etish lozim bo'ladi.

Ma'lumki, korrupsiya o'ziga ta'magirlikni qamrab olgan holda jamiyatning ma'naviy ustunlari hamda demokratiyani yemirib, mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy va siyosiy taraqqiy etishi uchun ulkan xavf tug'diradi.

Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi ("komplaens-nazorat") – davlat organlari va xo'jalik yurituvchi sub'ektlar hamda banklar faoliyatini korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etilishini ta'minlovchi, korrupsiya xavf-xatarlari va manfaatlar to'qnashuvini o'z vaqtida aniqlash hamda ularga chek qo'yish, qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berish kabi qator profilaktik choralarni o'zida mujassam etgan samarali tizimdir.

Hozirgi kunda banklar faoliyatida komplaens nazorat tizimi joriy etilgan bo'lib, ushbu tarmoqning vazifalari quyidagilardan iborat:

Bankdagi korrupsion xavf-hatarlarni aniqlash;

Bank hodimlarining huquqiy ongini oshirishga qaratilgan o'quv seminarlarini tashkil etish;

Xizmat siri va ma'lumotlarning konfidentsialligini saqlash;

Davlat haridlarini amalga oshirish va nazorat qilish;

korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni takomillashtirish;

korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish;

xodimlar qabul qilinishida, davlat xaridlari amalga oshirilishida va boshqa jihatlarda manfaatlar to'qnashuvini oldini olish;

sovg'a olish va berishni tartibga solish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish.

Aloqa kanallaridan kelib tushgan murojaatlar bilan ishlash.

Komplaens nazoratning asosiy maqsadlari:

Korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va ularni oldini olish;

Korrupsiya holatlarini sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish;

Manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yimaslik;

Korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish.

Bank tizimidagi korrupsion xavflar:

Kredit muddatlarini kechiktirish;

Qarindoshlarni ishga qabul qilish;

Iste'molchilar bilan munosabatlarda etika tamoyillariga rioya qilmaslik;

Imtiyozli kreditlar ajratish;

Navbatsiz kredit va zayomlar olish;

Ajratilgan kreditlardan manfaatdor bo'lish.

Komplaens nazorat – bu qonunchilik, ichki normative hujjatlar va boshqa regulyator (nazorat organlari, moliya bozori, qonun- qoidalari va standartlari) ga amal qilmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni nazorat qilish.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, davlat va xususiy sektor faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashish «komplaens nazorat» tizimini joriy etishning qator samarali omillarga xizmat qiladi.

Jumladan, mazkur tizim korrupsiya xavf-xatarlarini o'z vaqtida aniqlash va chek qo'yish, ularning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish hamda ularni minimum darajaga tushirishga xizmat qiladi.

Davlat organlari va tashkilotlarning hisobdorligi va faoliyatining shaffofligini oshirish, xodimlar tomonidan kasbiy odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etish va xizmat vazifalarini bajarishda manfaatlar to'qnashuvi haqida xabar berish va ularni hal qilish masalalarini tartibga solish, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida umum e'tirof etilgan xalqaro standartlar va chet el ijobiy tajribasini joriy etish va boshqa ustuvor natijalar hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'RQ-419-sonli qonuni. URL: <https://lex.uz/docs/3088008>
2. Burxanov A., Xaydarov T., Qodirov Z., Mamanov S. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat (komplaens) tizimini joriy etish. Qo'llanma. T. 2021. – 65 b.
3. B.I.Isroilov, E.F.Gadoev. Korrupsiya tushunchasi va unga qarshi kurashishga oid atamalar izohli lug'ati. Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2019. – 168 b.
4. Kampos E., Pradhan S. "Korrupsiyaning ko'p yuzlari" kitobiga izoh. Iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi organlari darajasida zaif tomonlarni aniqlash". Alpina nashriyoti, 2014 bet. 101.
5. Namazov, Kh., & Khakimova, M. (2020). NEW METHOD OF USING LAND RESOURCES IN THE SUBTROPICAL ZONE OF SOUTH UZBEKISTAN. Innovative Technologylar , (4 (40)), 77-80.

7. Rakhimov, D., Juliev, M., Agzamova, I., Normatova, N., Ermatova, Y., Begimkulov, D., ... & Ergasheva, O. (2023). Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.

INNOVATIVE
ACADEMY